

San Cristóbal en pantalla propia. Implementación del Modelo de Televisión Local para el desarrollo territorial en San Cristóbal, Artemisa.

San Cristobal on own screen. Implementation of the Local Television Model for territorial development in San Cristóbal, Artemisa.

Lic. Yemmi Valdés Ramos^{1*}

Lic. Javier Diez Miniet¹

Dra. Dagmar Herrera Barreda¹

¹Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación. La Habana, Cuba.

*Autor para la correspondencia: yemvr94@gmail.com

RESUMEN

La presente investigación se propuso generar desarrollo local participativo en el municipio San Cristóbal de la provincia Artemisa, a partir de la implementación del Modelo de Televisión Local para el Desarrollo Territorial propuesto por la Dra. Dagmar Herrera Barreda (2015). A partir de un recorrido por los principales referentes teóricos-conceptuales y metodológicos, de las características de la televisión local en los nuevos escenarios de conexión digital y convergencia periodística y sobre la base de un diagnóstico local que determinó las potencialidades de la corresponsalía San Cristóbal TV para incidir en el desarrollo de la localidad, el estudio se realiza desde la perspectiva metodológica cualitativa. Como método fundamental se emplea la Investigación-Acción-Participación y, para recoger, ordenar datos e informaciones y obtener aprendizajes críticos del recorrido se acude a la investigación bibliográfica-documental, la entrevista, la encuesta, la observación participante, los grupos focales y la triangulación. Lo anterior desde los referentes conceptuales de la Educación Popular y la propuesta metodológica de Sistematización de Experiencias de Óscar Jara. El resultado contribuye a un diálogo interdisciplinar entre los espacios de conocimiento de la Comunicación para el Desarrollo y la Comunicación Audiovisual.

Palabras clave: Desarrollo local participativo; Modelo Comunicativo de Televisión Local; Comunicación para el Desarrollo

ABSTRACT

This research aimed to generate participatory local development in the San Cristóbal municipality of Artemisa province, based on the implementation of the Local Television Model for Territorial Development proposed by Dr. Dagmar Herrera Barreda (2015). From a tour of the main theoretical-conceptual and methodological references, of the characteristics of local television in the new scenarios of digital connection and journalistic convergence and based on a local diagnosis that determined the potential of the correspondent San Cristóbal TV to influence the development of the locality, the study is carried out from the qualitative methodological perspective. As a fundamental method, Research-Action-Participation is used and, to collect, order data and information and obtain critical learning of the route, bibliographic-documentary research, interview, survey, participant observation, focus groups and triangulation. The above from the conceptual referents of Popular Education and the methodological proposal of Systematization of Experiences by Óscar Jara. The result contributes to an interdisciplinary dialogue between the knowledge spaces of Communication for Development and Audiovisual Communication.

Keywords: Participatory local development, Local Television Communicative Model, Communication for Development

Recibido: 28/05/2019

Aceptado: 15/06/2019

Introducción

La presente es una investigación aplicada que integra campos de la Comunicación para el Desarrollo y la Comunicación Audiovisual en pos de la generación de un proceso de desarrollo local participativo mediante el uso de la televisión en los municipios San Cristóbal de la provincia Artemisa y Santa Cruz del Norte de Mayabeque.

Fortalecer la economía es el reto principal de las gestiones impulsadas desde y para la sociedad socialista, sin embargo, no hay divorcio posible entre producción material y producción espiritual simbólica en todos los procesos de cualquier formación económica social.

Francisco Albuquerque, director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que:

...los indicadores de éxito de iniciativas de esta índole no son solo cuantitativos. Igualmente necesarios son los indicadores sobre la construcción del capital social e institucional requerido por dichas iniciativas, que nos acercan a la comprensión de las dimensiones técnica, social, institucional, política y cultural del desarrollo local. (Albuquerque, 2004: 169)

La participación de la comunidad precisa altos niveles de sensibilización y comprensión hacia las tareas o procesos, no a través de la manipulación, sino de la concientización de la ciudadanía. Muchas de las acciones a emprender responden a intereses populares o se derivan de demandas propias de la localidad. En este sentido, el rol de los medios de prensa dentro de los microespacios cobra gran significación.

Cuba, de forma particular, cuenta con un sistema de medios locales que se ha reformulado con el paso del tiempo, así como reinventado el mapa político en función de nuevas lógicas en pos de la eficacia y eficiencia económicas. Este sistema, aun cuando se ha vinculado en algunos territorios a los procesos de desarrollo implementados, puede variar su desempeño en diferentes regiones del país.

La reforma más reciente en este ámbito fue la creación de dos nuevas provincias (Artemisa y Mayabeque), aprobada por la Asamblea Nacional en agosto del 2010 como parte de la actualización del Modelo Económico Cubano y su funcionamiento entró en vigor a partir del 1 de enero de 2011. Artemisa y Mayabeque se concibieron desde su creación como puertas al desarrollo, pero la consolidación de sus planes sociales precisa de apoyo por parte de los medios audiovisuales desde una perspectiva de la comunicación para el desarrollo y el cambio social.

Es una circunstancia en la que concierne a la televisión la tarea de fomentar una identidad nueva en la población de los territorios que experimentaron un cambio drástico de división político-administrativa, de gentilicio, de concepciones laborales y culturales en general.

Por tanto, resulta necesario contar con un sistema de televisión que desde su raíz genere cambios, que integre a su público con estas transformaciones, que produzca nuevos contenidos donde esta audiencia se sienta representada y, al tiempo, cambie la función de consumidor a *prosumidor*^{*}, es hora de dar a los televidentes un rol protagónico en la concepción de su propia realidad puesta en pantalla.

Sin embargo, diseñar desde los modelos actuantes de las plataformas comunicacionales, entendiéndose a los medios de comunicación masiva, cambios estructurales y dinámicos, no ha sido objeto frecuente de estudio de investigadores de pregrado o postgrado, teniendo en cuenta lo complejo que resulta proponer una transformación de los procesos comunicativos dentro de los medios.

Ante esta situación, la periodista y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Dagmar Herrera Barreda (2015), propuso en su tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias de la Comunicación, un modelo de televisión local para el desarrollo de los municipios cubanos[†], cuya propuesta validada por expertos, busca potenciar la participación ciudadana asociada al trabajo de las televisoras municipales.

En Artemisa y Mayabeque, provincias donde se suceden tantos cambios y flujos identitarios, la televisión territorial y local puede contribuir al reforzamiento de la nueva identidad a partir del reflejo de la realidad, los logros, las dificultades, acciones y proyectos en los que la gente trabaja.

Contar con una televisión más participativa y cercana a la comunidad, constituye la mejor manera de fomentar una identidad nueva en la población y generar desarrollo desde el ámbito cultural. San Cristóbal y Santa Cruz del Norte son municipios de estos territorios que cuentan con estructuras y tipologías de televisión local diferentes, pero funcionales en sus contextos. Se trata de la corresponsalía San Cristóbal TV y el Canal municipal TeleMar en el caso de Santa Cruz del Norte. Estas televisoras no solo se subordinan a los telecentros provinciales, sino a las delegaciones provinciales del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) que existen únicamente en estos territorios. Formar parte de una experiencia de interés nacional que procura la generación de desarrollo, exige transformaciones más allá de factores administrativos, por lo que cambiar la manera de hacer televisión en función del cambio social, deviene responsabilidad de San Cristóbal TV y TeleMar como principales medios de comunicación de sus localidades.

Luego de varios meses de investigación-acción-participación se arribó a resultados parciales en los procesos de desarrollo local participativo generados simultáneamente por medio de la implementación del *Modelo de televisión local para el desarrollo*, en ambos municipios de las jóvenes provincias.

Objetivos de la ponencia:

1. Exponer las principales experiencias que formaron parte de los procesos de desarrollo local participativo generados en los municipios San Cristóbal y Santa Cruz del Norte a partir de la implementación del *Modelo de televisión local para el desarrollo*.
2. Validar la funcionalidad del Modelo.
3. Referenciar la importancia de los referentes teórico-metodológicos de la Comunicación para el desarrollo y el Cambio social, los presupuestos de la Educación Popular y la IAP como bases sobre las que se erigió un sistema participativo de relaciones medio-público desde una perspectiva horizontal y dialógica.
4. Demostrar cómo, a través de la intervención en la estrategia de desarrollo de estos municipios, por medio de la implementación del modelo de televisión local en sus televisoras, se pudo contribuir a elevar la participación ciudadana, a la construcción colectiva de los contenidos audiovisuales y a lograr una articulación entre los agentes socioeconómicos y los actores locales en función del empoderamiento ciudadano.

Metodología

Al existir una total armonía entre la relación teoría-práctica avalada por la Educación Popular y las concepciones metodológicas de la IAP, fueron utilizados los presupuestos de ambas como **métodos** esenciales de la investigación. Asimismo, la propuesta *Sistematización de experiencias* del investigador costarricense Oscar Holliday Jara

(1994) resultó un método útil, no solo para recoger y ordenar datos e informaciones generadas de la intervención en San Cristóbal y Santa Cruz, sino para obtener aprendizajes críticos de las experiencias. Mientras, las **técnicas** seleccionadas son la revisión bibliográfica documental, la observación participante, la entrevista, la encuesta, los grupos focales y la triangulación.

Selección de la muestra:

El muestreo resultó intencionado por los investigadores, ya que al trabajar con las categorías desarrollo local participativo y televisión para el desarrollo municipal, se utilizaron decisores que estén implicados dentro de ambas. En las fases de implementación fue necesario el trabajo con diversas muestras. La primera estuvo conformada por los miembros de los Grupos Gestores. Además se trabajó con una muestra de habitantes de cada consejo popular que reciben la señal televisiva en esos municipios a los que se les aplicaron encuestas, con los estudiantes que recibieron los talleres de realización audiovisual y con los integrantes del comité de audiencias.

Al tratarse de un proyecto que busca potenciar el desarrollo local donde figuran como unidades de análisis dos municipios de Artemisa y Mayabeque, provincias que son objeto de una transformación político-económica a nivel de país, se acoge además al muestreo descrito como **políticamente importante**.

El muestreo de casos políticamente importantes se relaciona con la identificación en procesos sociales, objeto de investigación, de los actores principales, es decir, los que intervienen directa o indirectamente, pero de modo significativo en la toma de decisiones involucradas en dichos procesos. Comprender su visión es fundamental para conocer el rumbo que seguirán los procesos en cuestión y de ahí la importancia de este tipo de muestreo. (Sandoval, 1996:124)

En el camino al Cambio Social

La intervención en estos municipios, iniciada en septiembre de 2015, se extendió hasta mayo de 2017 y contó con la colaboración y/o participación de diversos decisores locales. Para su concreción fue necesaria la consulta de diversas fuentes bibliográficas asociadas a la comunicación para el desarrollo y la televisión para el cambio social, así como de desarrollo local y las subcategorías inherentes. Puesto que el modelo a aplicar fue diseñado por la Doctora en Ciencias de la Comunicación, Dagmar Herrera, ella funge como la principal fuente teórica del presente estudio.

Recurrir a los presupuestos de la Educación Popular (EP) y la perspectiva metodológica de la Investigación-Acción-Participación (IAP) parte de una concepción estratégica de los investigadores para generar desarrollo local participativo a través de la implementación del Modelo, pues la EP brinda las herramientas para el pensamiento estratégico y la organización de las acciones, métodos y técnicas que se utilizan, en función de los objetivos y finalidad del Modelo. Las acciones no están sujetas al

denominado voluntarismo o espontaneísmo, sino son resultado de una profunda investigación científica, organización del trabajo, de la estrategia y de los recursos a utilizar en la implementación y la creación de un grupo gestor con sus debidas responsabilidades.

Sobre esta base y ante tales expectativas se llegaron a los resultados, bajo la temática de Televisión local para el desarrollo territorial y como tema de investigación: Generación de desarrollo local participativo a través de la implementación del Modelo de Televisión Local para el Desarrollo Territorial en San Cristóbal y Santa Cruz del Norte.

El Modelo y sus resultados (Implementación del modelo de televisión local y su impacto como generador de desarrollo local participativo):

Las acciones comunicativas, educativas, de capacitación y culturales diseñadas, propuestas o implementadas en San Cristóbal y Santa Cruz del Norte resultaron opciones alternativas para la producción conjunta de la realidad, sumados a otros mecanismos de participación e información, la inserción y consolidación de espacios de intercambio con las autoridades locales y gestores de planes de desarrollo local, la articulación efectiva de vías de retroalimentación, garantizaron un ambiente de trabajo motivado por la posibilidad real de tributar al desarrollo tras la toma de conciencia del valor de lo cultural en este tipo de procesos.

La observación participante constató que el estado de las competencias audiovisuales de los implicados estaba determinado por concepciones erradas en materia de realización. La población desconoce muchas de las regularidades propias del medio como son los tiempos en televisión, la diferenciación de géneros, entre otros elementos técnicos cuyo desconocimiento mediaba en la valoración que se hacía del trabajo de la televisión local. La reversión de nociones equivocadas sobre los códigos que hacen posible la representación de la realidad a través del lenguaje audiovisual, constituyó el primer reto para los investigadores y los miembros del grupo gestor.

El proceso de implementación se adoptó la estructura propuesta por la Dra. Herrera (2015) que se constituye por etapas y fases, las cuales se enumeran a continuación:

- Etapa 1: Presentación de la propuesta
- Etapa 2: Implementación local

Fase 1. Diagnóstico

Entre las acciones implementadas destacan:

- 1- La Constitución del equipo de trabajo.
- 2- Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza otra actividad medular, el Diagnóstico Local, que buscaba conocer y reconocer colectivamente, desde intereses y puntos de vista diversos, aquellos elementos internos y externos que pudieran favorecer el desarrollo.

Fase 2. Planificación – Organización – Sensibilización.

Una vez conformado el Grupo Gestor y realizado el Diagnóstico Local, transitamos a una nueva fase cuyos objetivos fueron establecer vínculos esenciales, diseñar el rumbo a seguir y las acciones a implementar, y sensibilizar a la comunidad y actores del desarrollo local sobre la importancia de la nueva concepción televisiva y los mecanismos para vincularse a ella.

En este sentido, se definieron acciones comunicativas, educativas y de capacitación, culturales y otras acorde con las exigencias municipales.

Comunicativas:

- 1- (Re)definición de la agenda mediática.
- 2- (Re)diseño de la programación (Inclusión de espacios de debate y opinión donde se asuma como eje el desarrollo local)
- 3- Otra de las direcciones en las que se actuó fue en la concepción de mecanismos para informar a la población en general y a los actores fundamentales del desarrollo local, en particular, de los cambios que se gestan en su corresponsalía, sus objetivos, aportes al municipio y las acciones que se emprenden con tales propósitos, con la finalidad de motivar la incorporación a la experiencia participativa.
- 4- La intervención de las televisoras en la comunidad es otra de las acciones a potenciar a partir de la concepción de actividades que lleven al equipo a espacios formales e informales de la localidad. Esto ha sido posible gracias a la vinculación de teleBARRIO con otros proyectos de la comunidad que incluye el video-debate entre sus experiencias (poniendo los contenidos producidos por la televisión y que se convierten en grupos focales y de discusión).
- 5- La Facultad de Comunicación realizó una donación de varios textos –facilitados algunos por los propios autores–, para inaugurar el librero PERIODISMO/COMUNICACIÓN/TELEVISIÓN en ambas televisoras, con el objetivo de fomentar la lectura de textos académicos poco frecuentes en las estanterías de los medios locales.
- 6- Implementación de cursos o talleres con adolescentes sobre Realización audiovisual y periodismo participativo para la capacitación ciudadana sobre los procesos de producción de contenidos audiovisuales en temas de Comunicación para el Desarrollo, participación, medios locales, potencialidades de la televisión para incidir en el desarrollo local, manejo de equipos, etcétera, línea en la que también se trabajó.
- 7- Aprovechando el actual escenario tecnológico, se concibió una plataforma digital para la difusión de los contenidos audiovisuales del medio.
- 8- - Convocatorias a concursos populares desde la televisión.

Fase 3. Ejecución. Sus objetivos fueron implementar las acciones comunicativas y de capacitación.

Fase 4. Evaluación y Control

Esta fase tuvo como objetivos reflexionar de forma conjunta y continua sobre el cumplimiento de la propuesta y las acciones efectuadas. Es por eso que busca analizar los aciertos y deficiencias de la implementación del Modelo en el empeño por generar desarrollo local participativo, así como evaluar las soluciones adoptadas y las posibilidades de generalizar experiencias.

Para la materialización de esta evaluación se efectuaron encuentros sistemáticos entre el equipo de trabajo para examinar el cumplimiento de los objetivos y acciones planteadas en cada una de las acciones de las etapas anteriores, los problemas que el medio ha contribuido a solucionar, la representatividad social lograda y los niveles de expresión de la participación. Ello incluye la evaluación parcial de cada una de las acciones, pues la investigación se trata de un proceso que apenas comienza, medir su eficiencia requiere de un período mayor de examen de los resultados; un tiempo del que no se dispone al cierre de este informe. Pero es válido aclarar que la continuidad del proyecto está garantizada por razones que luego quedan explicadas.

Conclusiones

Al implementar el Modelo de Televisión Local para el Desarrollo Municipal en San Cristóbal y Santa Cruz del Norte, se constató su funcionalidad práctica. Readequar las etapas de implementación a las características contextuales y a la tipología de las estructuras televisivas en ambos municipios, permitió enriquecer la propuesta original de Herrera. Sin embargo, comprobar su efectividad requiere una evaluación a largo plazo que solo es posible lograr con la continuidad de las acciones. La presente investigación muestra conclusiones parciales:

- El estudio realizado simultáneamente en los municipios San Cristóbal y Santa Cruz con dos tipologías de televisión local diferentes, así como contextos particulares en el ámbito socioeconómico, permite asegurar que en otros municipios cubanos basta una televisora propia y la voluntad de los actores locales para implementar el Modelo de Televisión propuesto por la Dra. Dagmar Herrera. El mismo proceso de preparar e intentar la implementación propicia participación y genera cambios, ofrece oportunidades a la comunidad, descubre talentos, motiva a la construcción colectiva, beneficia a todos.
- La concepción metodológica para la implementación del Modelo y las características propias del espacio objeto de estudio condujeron a un primer proceso de identificación de necesidades e intereses colectivos que precisó la colaboración entre las instituciones, las televisoras implicadas y la comunidad. Se erige la comprobación práctica y evaluación empírica de la propuesta de Herrera (2015) como el mayor mérito y valor científico de esta investigación.
- Las alianzas establecidas constituyen el mayor logro de esta investigación, pues la pertinencia del trabajo en grupo para el logro de la eficacia y eficiencia de las acciones de transformación quedó más que demostrado.
- La sostenibilidad de las contribuciones al desarrollo local depende de la capacidad de respuesta de la ciudadanía que no en todas las actividades fue la deseada, así como la utilidad de los recursos empleados en el cumplimiento de los objetivos.
- La reflexión y creación colectivas estimuladas con las acciones de implementación, permitieron el crecimiento personal de quienes intervinieron en

su aplicación, la reanimación de los espacios en los que se insertó el proyecto y el aprovechamiento de la televisión como vía de generación de desarrollo.

- La promoción de los espectadores como productores de contenidos y la oportunidad de aproximar cada vez más sus necesidades a lo que se representa en pantalla, contribuyó a reforzar la identidad y los intereses comunes, porque la incursión popular en estos espacios deviene herramienta transformadora de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Albuquerque, F. (1997). Estrategias para el desarrollo económico local. Santiago de Chile.

Albuquerque, F. (1999). Manual del agente del desarrollo local. Santiago de Chile: Ediciones Sur.

Albuquerque, F. (2004). Desarrollo económico local y descentralización en América Latina. *Revista de la CEPAL*, 82,157-171.

Alejandro, M., Romero, M. I., & Vidal, J. R. (2012). ¿Qué es la Educación Popular? La Habana: Caminos.

Alfaro Moreno, R. M. (1993). “Una comunicación para otro desarrollo”. Lima: Calandria.

Alfaro, R. M. (2009). ¿Desarrollo? encuentros y desencuentros entre los medios y la ciudadanía. Lima: Asociación de Comunicadores Sociales Calandria.

Alonso, M. y Saladrigas, H. (2002). *Para investigar en comunicación social. Guía didáctica*. La Habana: Félix Varela.

Arocena, J. (1995). El Desarrollo Local: un desafío contemporáneo. Centro Latinoamericano de Economía Humana. Universidad Católica de Uruguay. Nueva Sociedad. Caracas.

Cano, A. (2012) *La metodología de taller en los procesos de educación popular*. Publicado en ReLMeCS, julio-diciembre 2012, vol. 2, n° 2, pp. 22-52. ISSN 1853-7863. Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales. Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. Revista disponible en: <http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/>

Chaparro, M. (2002). Sorprendiendo al futuro. Comunicación para el desarrollo e información audiovisual. Los libros de la frontera (comunicación). Barcelona, España.

Dawkins, C. (2003). Regional development theory: Conceptual foundations, classic works, and recent developments. *Journal of Planning Literature*, The Ohio State University, año 18, n° 2, pp. 131-172. Ohio.

Espina, M. P. (2008). *Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana*. La Habana.

Garcés Corra, R. (2016, octubre). *Problemas del Desarrollo Local: La encrucijada infocomunicativa*. Ponencia presentada en el I Taller-Seminario Nacional *Comunicación y Desarrollo* FCOM-UH 2016. La Habana.

González, O. (s/f). *Los medios de comunicación en el desarrollo local: Una aproximación teórica desde Cuba*. Recuperado de http://monografías.com/usuario/osmaira_gonzalez_consuegra.

Gumucio, A. (2011). *Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo*. Signo y Pensamiento.

Gumucio, A. (2004). *El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social*. Investigación y Desarrollo.

Gumucio, A. (n.d.). *El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social*. Retrieved noviembre, 2016 from geocities.com: <http://www.geocities.com/agumucio/ArtMosqueteros.html>

Guzón Camporredondo, A. (2006). *Desarrollo local en Cuba*. Retos y perspectivas. La Habana: Academia.

Guzón, A. (2010). *Estrategias municipales para el desarrollo*. Historia de la promoción del desarrollo territorial en Cuba . Universitas Fórum.

Guzón, A. et al. (2011). *Cataurito de herramientas para el Desarrollo Local*. La Habana: Caminos.

Herrera Barrera, D. (2006). *Televisión territorial en Cuba*. Ponencia presentada en el Evento Internacional ICOM' 2006, La Habana.

Herrera, D. (2008). *La localidad en pantalla*. Un estudio sobre el desarrollo de la televisión. Tesis en opción al grado de Master en Ciencias. La Habana: Facultad de Comunicación.

Herrera, D. (2012, octubre). *Apuntes para el estudio de la televisión de cobertura local en Cuba*. Ponencia presentada al Festival Internacional de Radio y Televisión, La Habana.

Herrera, D. (2013, diciembre). *Camino a las localidades. Panorama de la televisión de cobertura local en Cuba*. Ponencia presentada al VII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Comunicación y la Información, ICOM'2013, La Habana.

Herrera, D. (2014, octubre). *Periodismo Comunitario e Información de proximidad: Propuestas para su aplicación en el contexto cubano actual*. Ponencia presentada en la Convención Internacional de Radio y Televisión, Taller Radio, televisión y comunidad, La Habana.

Herrera, D. (2015). *Televisión y Desarrollo: Articulaciones desde lo local*. Propuesta de modelo de televisión local para el desarrollo de los municipios cubanos. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana.

Herrera, D. (2015, abril). *Televisión de proximidad en Cuba. Un estudio de la televisión de cobertura local en el contexto cubano y su vinculación con la televisión de proximidad europea*. Ponencia presentada en el XIII Congreso de Comunicación Local ComLoc. Mesa 3. Efectos de la crisis del modelo de radiotelevisión pública sobre el sector profesional, Barcelona, España.

Herrera, D. (2015). *La televisión local en Cuba. Un sistema en desarrollo*. Revista Razón y Palabra. Ecología de los medios. Número 89, Marzo– mayo 2015.

Herrera, D. (2015, diciembre). *Televisión y Desarrollo. Articulaciones desde lo local*. Ponencia presentada al VIII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Comunicación y la Información, *ICOM 2015* y al IX Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). La Habana.

Herrera Barreda, D. y Saladrigas Medina, H. (2016). *Televisión local y cambio social: una propuesta de modelo participativo para el desarrollo municipal desde el contexto cubano*. Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, GT 12. Comunicación y cambio social. México., 2016.

Herrera Barreda, D. (2017). *Propuesta de modelo de televisión local para el desarrollo de los municipios cubanos*. Ponencia presentada en II Taller de Comunicación y Cultura. Eje temático: Comunicación, información y desarrollo local en Cuba.

Portal Moreno, R. et. al (2009). *Comunicación para el Desarrollo*. La Habana: Félix Varela.

Sandoval, C. (1996). *La formulación y el diseño de procesos de investigaciones social cualitativos*. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

Tamayo, R. (2011, febrero 5). Artemisa, la llave de Occidente. *Juventud Rebelde*, pp. 2-3.

Gráficos y Tablas
Cronograma de las acciones

Acciones principales	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Responsable
1. Presentación al Consejo de la Administración Municipal en la figura del vicejefe que además atiende proyectos en el territorio	Viernes 6 de octubre 2016	Viernes 6 de octubre 2015	Autora
2. Presentación, a la Asamblea del Poder Popular en una reunión de presidentes de consejos populares	Martes 8 de noviembre 2016	Martes 8 de noviembre 2016	Autora
3. Presentación a la ideológica del PCC municipal Yusimí	Jueves 17 de noviembre de 2016	Jueves 17 de noviembre de 2016	Autora
4. Presentación al grupo gestor de la Estrategia de Desarrollo Municipal durante un Taller de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) en San Cristóbal	Viernes 24 de noviembre de 2016	Viernes 24 de noviembre de 2016	Autora
5. Presentación a la Red de educadoras y educadores populares de San Cristóbal	Jueves 10 de noviembre de 2016	Jueves 10 de noviembre de 2016	Autora
6. Presentación en las asambleas de rendición de cuentas: Ej: Asamblea de rendición de cuentas de los CDR al Partido en el CDR #6 de la Zona 70, en la	desde diciembre de 2016	hasta marzo de 2017	Autora

Circunscripción 30 del Consejo Popular Los Pinos			
7. Constitución del grupo gestor	diciembre 2016	diciembre 2016	Autora y decisores locales
8. Realización del diagnóstico Local	enero 2017	febrero 2017	Autora y grupo gestor
9. (Re)definición de la Ager mediática de la corresponsalía función del desarrollo local	febrero de 2017	febrero de 2017	Autora y grupo gestor
10. (Re)diseño de la programación	febrero de 2017	marzo de 2017	Autora y equipo de prensa de San Cristóbal TV
11. Intervención en el evento CREA los proyectos Alas de de Corazón Reciclarte	15 de marzo de 2017	17 de marzo de 2017	Autora y red de educación popular
12. Creación de la página Telebarrio_San Cristóbal Facebook	12 de abril de 2017	12 de abril de 2017	Autora y Javier Diez
13. Videodebates sobre temas violencia e indisciplina social a par de productos audiovisuales de corresponsalía en todos los cent educativos del municipio	abril 2017	mayo 2017	Actores de la PNR municipal, estudiantes y profesores de las diferentes enseñanzas
14. Creación del Comité o Consejo audiencias	mayo de 2017	mayo de 2017	Autora y Grupo Gestor
15. Realización de talleres de realización audiovisual con adolescentes de secundaria Guillermo Castillo	23 de febrero de 2017	17 de mayo de 2017	Autora y algunos miembros del grupo gestor

16. Creación de un librero con principales títulos académicos sobre realización audiovisual y Periodismo televisivo en la corresponsalía San Cristóbal TV	16 de mayo 2017	de 16 de mayo 2017	Autora y el equipo de prensa
17. Confección de la Multimedia San Cristóbal en pantalla propia	marzo 2017	mayo 2017	Autora y estudiante de Informática
18. Convocatoria al concurso popular	abril 2017	mayo 2017	Grupo gestor
19. Intervención en el círculo de interés de cuidado y conservación del patrimonio local	21 de marzo 2017	de 21 de marzo 2017	Autora y coordinadoras del círculo de interés
20. Tabulación, análisis y procesamiento de la información	mayo 2017	mayo 2017	Autora, grupo gestor, red de educadores populares y otros involucrados

Notas

*Término que combina los roles de productor y consumidor en las dinámicas comunicativas actuales.

†A partir de este momento una vez que se utilice el término *Modelo o modelo de televisión local para el desarrollo*, se refiere al propuesto por la profesora Dra. C. Dagmar Herrera.